

O'QITISH TIZIMIDA ZAMONAVIY KREATIV METODLARNING AHAMIYATI

U.G'. Sobirov, Sh.L. Ubaydulloyeva

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi; Buxoro davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim samaradorligi, ushbu samaradorlikni oshirish yo'llari, prezident farmonlari, kreativ metodlar va ularni amaliyotga tatbiq qilish jarayonlari, zamonaviy metodlarning qanchalik ahamiyatga molik ekanligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim samaradorligi, kreativ, zamoviy metodlar, farmon, texnika, innovatsiya

Аннотация: В данной статье представлена информация об эффективности образования, путях повышения этой эффективности, указах президента, творческих методах и процессах их реализации, а также о том, насколько важны современные методы.

Ключевые слова: эффективность образования, креатив, современные методы, указ, методика, инновация.

Abstract: This article provides information about the effectiveness of education, ways to increase this effectiveness, presidential decrees, creative methods and processes for their implementation, as well as the importance of modern methods.

Key words: effectiveness of education, creativity, modern methods, decree, methodology, innovation.

XXI asr texnika va texnologiyalar asri bo'lganligi sababli, xususan ta'lim sohasida, balki, boshqa sohalarda ham innovatsiyalar ya'ni yangiliklar olib kirilmoqda. Shu jumladan, O'zbekistonda ham ta'lim samaradorligini oshirish haqida ko'plab qonunlar chiqarilmoqda va bu qonunlar amalda o'z ifodasini topib kelayapti. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo'llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqargan. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, obrazli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro

bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlar, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularning kritik fikrlash, muhokama qilish, yaratuvchanlik va ish birliklari qobiliyatlarini rivojlantirishga ahamiyatga ega bo'ladi.

Kreativ metodlar, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda qilish, yangiliklarga qaraganda yechim topish, muhokama qilish va yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Bu metodlarda o'quvchilarga ma'lum muammolar beriladi va ular bu muammolarga o'z fikrlarini qo'llab-quvvatlash va yechish uchun tahlil qilish kerak bo'ladi. Bu o'quv jarayonida o'quvchilar o'zlarining o'zini tashkil etish, muhokama qilish va yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishi bilan birga, o'quvning samaradorligini oshirishadi. Zamonaviy metodlar esa texnologiyalar va innovatsion usullar yordamida o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish va o'quv jarayonini ularga qulaylashtirishga qaratilgan. Bu metodlarda interaktiv darsliklar, o'quv dasturlari, o'quv o'yinlari, onlayn resurslar va boshqa texnologik vositalar ishlatiladi. Zamonaviy metodlar o'quvchilarning ilg'or fikrlash, muhokama qilish, ijtimoiy ish birliklari qurish va texnologik mahoratni oshirish imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, motivatsiyalarini yuqori tartibda saqlab qolish va ta'lim jarayonini qiziqarli va interaktiv qilishda muhim rol o'ynaydi. Kreativ va zamonaviy metodlar o'quvchilarning o'zlashtirish va tushunchalarini yanada oshirish, ularning ta'limning amaldagi qiyinchiliklarni hal qilish va yangi fikrlarni qabul qilishga imkoniyat yaratishda muhimdir. Bu metodlar o'quvchilarning o'zlarini mutaxassislik sohasida tayyorlashda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi, chunki ularni ish bilan bog'liqlik, yaratuvchanlik va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlaydi. Jamiyat zamonaviylik va kreativlik talab qilayotgan davrda, ta'lim sohasida ham kreativ va zamonaviy metodlardan foydalanish juda muhimdir. Bu metodlar o'quvchilarning samarali ta'lim olishini, ularning yaratuvchanlik va ish bilarmonliklari qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlashda katta ahamiyati bilan qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Ularning o'quvchilarning o'zlashtirish va o'z fikrlarini ifoda qilish imkonini berishiga qaramay, ularning o'zlarini faol qatnashishga, muhokama qilishga va yaratishga intilishadi. Bu metodlar o'quvchilarning ta'lim jarayoniga aktiv qatnashishini, o'z fikrlarini ifoda qilishni, o'z o'zini rivojlantirishni va ta'lim jarayonini qiziqarli va interaktiv qilishni ta'minlashda katta ahamiyatga egadir. Shuningdek, ular o'quvchilarni yangiliklarga qaraganda yechim topish, texnologik mahoratni oshirish va o'quvchilarning o'zining mutaxassislik sohasida tayyorlashda muhimdir.

Samaradorlikni oshirishda kreativ va zamonaviy metodlar ahamiyatli o'rinlarga ega. Bu usullar, o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, ularga ilhomlantirish, o'z fikrlarini ifoda qilish va yaratuvchanliklarini rivojlantirishga

yordam beradi.

1. O'quvchilarning qiziqishlarini oshirish: Kreativ va zamonaviy metodlar, o'quvchilarning darslarda qiziqishlarini oshirish uchun moslashtirilgan. Bu metodlar, o'quvchilarga qiziqishli mashg'ulotlar, o'yinlar, laboratoriya ishlari va hamkorliklarni o'z ichiga olgan darslar orqali o'rganish imkoniyatini beradi. Bu usulda o'quvchilar o'z fikrlarini ifoda qilish, muammo yechish va yaratishga yo'naltiriladi.

2. Ilhomlantirish: Kreativ va zamonaviy metodlar, o'quvchilarni ilhomlanganlikka yo'naltirish uchun muhimdir. Bu usulda, o'quvchilarga har qanday mavzu yoki muammo bo'yicha fikr bildirish, yangi yechimlar qidirish va boshqalar bilan birgalikda ishlash imkoniyati beriladi. Bu tarzda ilhomlantirish, o'quvchilarning o'z fikrlarini o'rganishga, qo'llab-quvvatlashga va o'z fikrlarini boshqalarga ifoda qilishga erishishiga imkon yaratadi.

3. O'z fikrlarini ifoda qilish: Kreativ va zamonaviy metodlar, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda qilish va ularga qulayliklar yaratishga yordam beradi. Bu metodlar, guruhda ishlash, o'quvchi prezentatsiyalari, veb-bloglar yoki video darslar tayyorlash, masalalar yoki loyihalar yaratish kabi tajribalar orqali o'quvchilarni o'z fikrlarini rivojlantirishga majbur qiladi. O'quvchilar o'z fikrlarini ifoda qilish orqali ularga o'zining o'zini qayd etish va o'zini ifoda qilish imkoniyati beriladi.

4. Yaratishni rivojlantirish: Kreativ va zamonaviy metodlar, o'quvchilarning yaratish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu usulda o'quvchilarga yangi masalalar yechish, yangi ideyalar va loyihalar yaratishga ilhom beriladi. Ular, muammo yechishning boshqa usullariga qaraganda yangi, o'zgacha va yaratuvchan yechimlar topishadi. Bu, ularning o'z fikrlarini o'rganish, muammolarni tahlil qilish va yaratishni oshirishga yordam beradi. Kreativ va zamonaviy metodlar, o'quvchi fikrlashni rivojlantirish va yaratuvchanlikni kuchaytirishga yordam beradi.

Bu usullar o'quvchilarning o'z bilimlarini amalga oshirish, harakatlanishni rag'batlantirish va ularga hayotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun kerak bo'lgan qobiliyat va ko'nikmalarni raylashga imkon beradi. Bu yuzdan, ta'lim muassasalarida kreativ va zamonaviy metodlarga e'tibor berish, o'quvchilarning eng yaxshi potentsialini chiqarishga yordam beradi. Bundan tashqari, kreativ va zamonaviy ta'lim usullari o'quvchilarning ijodiy va kritik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ular o'quvchilarga o'z fikrlarini o'zlashtirish, yangi yechimlar topish va boshqalar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. Bu usullar o'quvchilarda yaratishchilikni oshirish va har birning o'zining unikal talablari va qobiliyatlari bo'yicha o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.To'xtaxo'jayeva "Pedagogika" T., "O'qituvchi" 2010 y
2. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent – 2017
3. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).

4. Davrenov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA DAVLATI TARIXINI AHAMIYATI. Scientific progress, 1(6).

5. Narmatov, D., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA ISPANIYA XV-XVII ASRLARDAGI TARIXI. Scientific progress, 1(6).